

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI DIREKTORLARI IMIDJINI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI

A’zamova Maloxat Nadjimovna¹, Begimkulova Zamira Sheraliyevna²

¹PhD, Toshkent shahridagi Puchon Universiteti Magistratura dotsenti

Toshkent shahar Chilonzor tumani, Qatortol 2-tor ko’chasi, 38A

²Toshkent shahridagi Puchon Universiteti 1-bosqich magistranti

Toshkent shahar Chilonzor tumani, Qatortol 2-tor ko’chasi, 38A

e-mail: zamirabegimkulova895555@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktorlari imidjini shakllantirishning asosiy mexanizmlari, pedagogik rahbarlik faoliyatida imidjning ahamiyati va uning samaradorligini oshirish yo’llari tahlil qilinib, yoritilgan. Shuningdek, maktabgacha ta’lim sohasidagi rahbarlarning kasbiy imidji shakllanishida ijtimoiy psixologik, kommunikativ va ma’naviy omillarning ta’siri ko’rib chiqilib muhokama etilgan. Zamonaviy ta’lim tizimida rahbarning imidji nafaqat uning shaxsiy fazilatlari va kasbiy mahoratiga, balki ta’lim tashkilotining rivojlanishiga ham bevosita ta’sir ko’rsatadi. Maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktorlarining imidjini shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar, imidjni rivojlantirish strategiyalari hamda xalqaro tajriba asosida samarali yondashuvlar tahlil qilingan. Maqolada maktabgacha ta’lim tashkiloti direktorlarining professional imidjini shakllantirish bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, rahbarlik, direktor imidji, pedagogik muloqot, mexanizm tushunchasi, ijtimoiy psixologik omillar, ma’naviy-ma’rifiy obraz, imidjni shakllantirish

Аннотация: В данной статье анализируются и освещаются основные механизмы формирования имиджа директоров дошкольных образовательных организаций, значение имиджа в педагогической руководящей деятельности и пути повышения его эффективности. Также рассмотрено и обсуждено влияние социально-психологических, коммуникативных и духовных факторов на формирование профессионального имиджа руководителей в сфере дошкольного образования. В современной системе образования имидж руководителя напрямую влияет не только на его личностные качества и профессиональные навыки, но и на развитие образовательной организации. В статье анализируются факторы, влияющие на формирование имиджа руководителей дошкольных образовательных организаций, стратегии формирования имиджа, эффективные подходы на основе зарубежного опыта. В статье даются рекомендации по формированию профессионального имиджа руководителей дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: дошкольное образование, руководство, имидж директора, педагогическое общение, понятие механизма, социально-психологические факторы, духовно-просветительский образ, формирование имиджа.

Abstract: This article analyzes and highlights the main mechanisms for forming the image of directors of preschool educational organizations, the importance of image in pedagogical leadership activities and ways to improve its effectiveness. The influence of socio-psychological, communicative and spiritual factors on the formation of the professional image of leaders in the field of preschool education is also considered and discussed. In the modern education system, the image of a leader directly affects not only their personal qualities and professional skills, but also the overall development of the educational institution. The article analyzes the factors influencing the formation of the image of preschool educational organization directors, image development strategies, and

effective approaches based on international experience. The article provides recommendations for the formation of the professional image of preschool educational organization directors.

Key words: preschool education, management, director's image, pedagogical communication, concept of mechanism, socio-psychological factors, spiritual and educational image, image formation.

Kirish

Zamonaviy ta’lim tizimi sharoitida maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyati nafaqat bolalar rivojlanishi uchun muhim poydevor, balki jamiyatning kelajak intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy bosqich hisoblanadi. Bu tizimda samaradorlikni ta’minlash, avvalo, rahbar shaxsiga – maktabgacha ta’lim tashkiloti direktoriga bog‘liq. Direktorning imidji, ya’ni u haqda jamoatchilikda shakllangan ijtimoiy obraz, tashkilot obro‘sigi, ota-onalar ishonchiga va ichki jamoa muhitiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Uning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini, ishonchliligi, yetakchilik salohiyati va kommunikativ qobiliyatlari maktabgacha ta’lim tashkilotining rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biri sifatida maydonga chiqadi.

Shu sababli, maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktorlari imidjini shakllantirish jarayonini chuqur tahlil qilish, bu boradagi mexanizmlarni aniqlash va ularni samarali yo‘lga qo‘yish dolzarb masalalardan biridir. Bu jarayonda rahbarning tashqi ko‘rinishi, ommaviy axborot vositalaridagi faoliyati, ijtimoiy tarmoqlardagi ishtiroki va PR strategiyalar muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotning markaziy g‘oyasi – rahbar shaxsining ijtimoiy-psixologik, kommunikativ va ma’naviy xususiyatlari orqali imidjning shakllanishini chuqur tahlil qilishdir.

Masalaning qo‘yilishi

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlarining imidji nafaqat shaxsiy xususiyatlarga, balki tashkilotning tashkiliy va kommunikativ faoliyatiga ham chambarchas bog‘liqdir. Bu imidjning shakllanishi ko‘plab omillar – rahbarning nutqi, kiyinish madaniyati, jamoatchilik bilan muloqoti, ichki tashkilot madaniyati, ishchi-xodimlar bilan bo‘lgan munosabatlar, shuningdek, tashqi taqdimoti (intervyular, matbuotdagi chiqishlar va ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi) orqali ifodalanadi.

Tadqiqot muammosi shundan iboratki, ayni paytda ko‘plab maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlari o‘z imidjlarini shakllantirishda zamonaviy kommunikatsion vositalar va mexanizmlardan to‘laqonli foydalana olmayapti. Shu bois, bu maqolada imidjni shakllantirishga xizmat qiluvchi asosiy mexanizmlar nazariy va amaliy jihatdan ko‘rib chiqiladi. Bu mexanizmlar pedagogik, psixologik, madaniy, tashkiliy va kommunikativ vositalar majmuasini o‘z ichiga oladi.

Yechish uslublari

Ushbu mavzuni yoritishda bir qator ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida tahlil ishlari olib borildi. Avvalo, “mexanizm” tushunchasining mazmuni aniqlashtirildi. Olimlar bu atamani muayyan maqsadga erishish uchun qo‘llaniladigan vositalar, usullar, tartiblar va jarayonlar tizimi sifatida izohlaydi. Ya’ni bunda maktabgacha ta’lim tashkiloti direktorlarining ijtimoiy, kasbiy, axloqiy va tashqi ko‘rinish jihatidan ijobiy imidjini shakllantirish uchun amalga oshiriladigan aniq harakatlar tizimi namoyon bo‘lishi darkor [8]. o‘zbek tilining izohli lug‘atida “mexanizm” atamasi “mashina, asbob, apparat va shu kabilarning ichki, ishga soluvchi qismlari, ichki tuzilishi” (Soat mexanizmi. Mashina asboblari.), shuningdek, “biror ishni bajaruvchi murakkab mashina” (Hozirgi zamon qurilishini mana shu mexanizmlarsiz tasavvur qilish qiyin) va “ichki tuzilish, sistema” (davlat mexanizmlari), “bir narsaning o‘zaro bog‘liq bo‘lgan va yaxlitlikni tashkil etuvchi qismlari” (syujetlar ketidan syujetlar, xarakterlar ketidan xarakterlar kelib, yozuvchi ijodiy laboratoriyasining hamma mexanizmlarini ishga solib yuborgandi.) sifatida izohlangan [9]. Pedagogik nuqtai nazardan esa bu — o‘quv jarayonida samarali natijaga olib boruvchi usullar va vositalar tizimidir [6]. U ta’lim maqsadlariga erishishni ta’minlovchi amaliy harakatlar ketma-ketligi yoki tizimli yondashuvni

ifodalaydi. Umuman olganda, ta’limdagi mexanizm – bu o’qitish va o’rganish jarayonlarini samarali tashkil qilishga xizmat qiladigan, aniqlangan bosqichlar, usullar va vositalar majmuasidir.

Tadqiqot davomida mavjud adabiyotlar tahlili, rahbarlik faoliyatiga oid nazariy qarashlar o’rganildi. Jumladan, U.R. Qalandarov rahbar imidjini shakllantirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning o’rni ortib borayotganini ta’kidlaydi va rahbarlik fenomenini chuqur tushunish uchun fanlararo yondashuv zarurligini ko’rsatadi. Bu esa imidj tushunchasining murakkab, ko’p qatlamli, ijtimoiy-psixologik va kommunikativ asoslarga ega hodisa ekanligini tasdiqlaydi [12].

Natijalar

O’tkazilgan tahlillar shuni ko’rsatdiki, maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktorlari imidjini shakllantirishda quyidagi mexanizmlar yetakchi ahamiyat kasb etadi:

ijtimoiy-psixologik omillar – rahbarning jamoada o’zini tutishi, yetakchilik sifati, muloqotdagi samimiylilik va mas’uliyat hissi uning ijobiy obrazini yaratishda asosiy rol o’ynaydi;

kommunikativ vositalar – nutq madaniyati, notiqlik mahorati, ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etish rahbarning ochiqligi va zamonaviyligi haqida ijobiy taassurot uyg’otadi;

ma’naviy-ma’rifiy obraz – rahbarning kasbga sadoqati, shaxsiy intellektual salohiyati, tashabbuskorligi va milliy qadriyatlarni hurmat qilishi imidjni mustahkamlovchi muhim omillardir;

tashkiliy va boshqaruv vositalari – rahbarning ishni samarali rejalashtirish, ichki muhitni boshqarish va tashqi aloqalarni olib borish bo’yicha layoqati ham imidjga kuchli ta’sir ko’rsatadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar, matbuot, PR va reklama strategiyalaridan foydalanish ham direktor obrazini jamoatchilik ongida ijobiy tarzda shakllantirish imkonini beradi.

O’rganilgan tadqiqot tahlillariga asosan, “Imidj” tushunchasi tadqiqotchi olimlar nazarida turlicha ta’riflar keltirilgan. Averyanov A.I., Rasskazova A.L. ta’kidlashicha, “Imidj – maqsadga qaratilgan shakllantirilgan obraz bo’lib, ommaga emmotsional-psixologik ta’sir etishning umumlashgan ko’rinishidir”. Bunda imidj tushunchasi “maqsadga qaratilgan shakllantirilgan obraz” sifatida ko’rib chiqilib, u jamoatchilik ongiga bevosita psixologik va hissiy ta’sir ko’rsatish imkonini berishi ta’kidlangan.

Tadqiqotchi Ne’matullayeva I.O rahbar imidji haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: “Rahbar imidji – bu rahbarning jamoa va jamiyat oldidagi tasavvuri, uning boshqaruv uslubi va qarorlar qabul qilish qobiliyati asosida shakllangan umumiy tasavvurdir. Bu tasavvur rahbarning shaxsiy fazilatlarini, muloqot uslubi, ko’rinishi va tashkilot oldidagi yutuqlari orqali namoyon bo’ladi. Rahbarning imidji nafaqat tashkilot ichidagi ishlarni samarali boshqarish, balki jamoa a’zolari bilan mustahkam munosabatlar o’rnatish uchun ham muhimdir”.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktorlari imidji bu faqat tashqi obraz emas, balki murakkab psixologik-pedagogik tizimdir. Bu tizim rahbarning shaxsiy sifati, boshqaruv qobiliyati, kommunikativ darajasi, ma’naviy salohiyati va ijtimoiy faoliyati bilan uzviy bog’liq. Imidjni to’g’ri shakllantirish orqali rahbar nafaqat o’z tashkilotining obro’sini oshiradi, balki jamiyatda ta’lim muassasasining ijobiy qiyofasini shakllantiradi. Bu esa, o’z navbatida, ta’lim sifatining oshishiga, jamoada sog’lom muhit vujudga kelishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Alimova Z. M. Pedagogik kommunikatsiya asoslari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2022. – 224 b.
2. Axmedova D. R. Maktabgacha ta’lim muassasasi rahbarining boshqaruv faoliyati // Ilm-fan va innovatsiyalar. – 2023. – №2(15). – B. 47–52.
3. G’ulomova L. M. Ta’lim tizimida rahbar shaxsining imidjini shakllantirish // O‘zbekiston fanlari akademiyasi axborotnomasi. – 2023. – №5. – B. 94–99.
4. Karimova S. T. Maktabgacha ta’lim rahbarining boshqaruv madaniyati // Ilmiy izlanishlar. – 2021. – №2. – B. 38–43.

5. Mirzayeva D. R. Ta’lim muassasalarida PR faoliyat va rahbar imidji // Marketing va boshqaruv. – 2024. – №1. – B. 17–23.
6. Muslimov N.A., Sharipov Sh.S., Qo’ysinov O.A. Mehnat ta’limi o’qitish metodikasi. – Toshkent: TDP, 2014. – 389 b.
7. Nazarov A. R. Maktabgacha ta’lim pedagogikasida liderlik va boshqaruv // Pedagogik mahorat. – 2024. – №2. – B. 34–39.
8. Nurmatova L. M. Pedagog imidjini shakllantirishda notiqlik mahoratining o’rni // Scientific Impulse. – 2022. – T.1, №4. – B. 522–526. – URL: <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1761>
9. O’zbek tilining izohli lug’ati. 2-jild. – T.: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 582 b.
10. OECD. Strengthening Early Childhood Education and Care in Kazakhstan. – OECD Publishing, 2023. – 120 p. – DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264765452-en>
11. Ostonova G. Maktabgacha ta’limda menejment va strategik boshqaruv. – T.: Fan, 2023. – 150 b.
12. Qalandarov U. R. Rahbar imidjini shakllantirishning psixologik jihatlarini // France international scientific-online conference: “Scientific approach to the modern education system”. PART 22. – 2024. – B. 287–289.
13. Sidorova T. G. Имидж руководителя образовательной организации: теория и практика. – М.: Юрайт, 2021. – 208 с.
14. Solieva D. Ijtimoiy psixologik omillar ta’siri ostida rahbar shaxsining shakllanishi // Psixologik izlanishlar. – 2023. – №2. – B. 20–27.
15. Turaev N. O’qituvchining shaxsiy imidji: tarkibi va rivojlantirish yo’llari // Ilm-fan va ta’lim. – 2022. – №6. – B. 40–45.
16. Umarova M. A. Maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarining imidji: psixologik yondashuv // Psixologiya va ijtimoiy ish. – 2022. – №3. – B. 29–35.
17. Xasanboyeva M. R. Pedagogik rahbarlikda kommunikativ madaniyat // Zamonaviy ta’lim. – 2021. – №4. – B. 66–71.
18. Xolmurodova N. N. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlarining liderlik kompetensiyasi // O’zbek pedagogik jurnali. – 2024. – №1. – B. 25–30.
19. Yusupova Z. S. Maktabgacha ta’lim tizimida rahbar shaxsining ijtimoiy portreti // Ilmiy tadqiqotlar muammolari. – 2023. – №3. – B. 55–61.
20. Абдуллаева М. Имидж и стиль руководителя образовательной организации // Вестник педагогики. – 2021. – №3. – С. 49–53.
21. Mamedov R. R. Психология управления в образовании. – М.: Юрайт, 2020. – 256 с.